

Научная статья

УДК 811.161.1'36

DOI: 10.5281/zenodo.15114515

О НАРЕЧИЯХ *НЕМНОГО*, *НЕСКОЛЬКО*, *ЕЛЕ*, *ЕДВА* СО ЗНАЧЕНИЕМ НИЗКОЙ И КРАЙНЕ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИЗНАКА

©2025 О.И. Глазунова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID: 0000-0003-2369-2065

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются особенности сочетания наречий степени *немного*, *несколько*, *еле*, *едва* с признаковыми лексемами, семантика которых может варьироваться в количественном отношении. Присутствие в русском языке целого ряда наречий со значением низкой и крайне низкой степени интенсификации признака свидетельствует о том, что они не являются абсолютными синонимами, их различия проявляются как на уровне семантики, так и в валентных характеристиках. Особенности сочетаемости наречий степени обуславливаются целым рядом факторов: негативным, нейтральным или позитивным значением признаков лексем; статичным или динамичным характером выражаемых ими значений; видовой принадлежностью глаголов; их семантикой, связанной с выражением внешнего (физического) или внутреннего (психического, чувственного) состояния, или результатов рационального, т.е. поддающегося количественной оценке, восприятия объектов действительности. Избирательность сочетания наречий степени *немного*, *несколько*, *еле*, *едва* с признаковыми лексемами обусловлена их этимологией, а также многими другими факторами, присутствующими в сознании носителей языка. Материалом для исследования послужили наречия, отобранные из лексикографических и текстовых источников. Актуальность работы определяется тем, что наречия низкой и крайне низкой степени интенсификации признака представляют собой мало разработанную область в русской грамматике. В ходе исследования был использован комплекс теоретических и эмпирических методов, адекватных предмету изучения и задачам, поставленным в работе: лингвистический анализ, лексико-семантический анализ, контекстный анализ.

Ключевые слова: русская грамматика, наречия степени, низкая степень интенсификации признака, валентность наречий степени.

Для цитирования: Глазунова О.И. О наречиях *немного*, *несколько*, *еле*, *едва* со значением низкой и крайне низкой степени интенсификации признака / О.И. Глазунова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 74–83. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114515>.

Введение. В «Русской грамматике – 80» выделяется следующая группа наречий степени: *очень*, *страшно*, *удивительно*, *исключительно*, *слишком*, *много*, *гораздо*, *прямо*, *абсолютно*, *совершенно*, *чересчур*, *крайне*, *необычно*, *весьма*, *совсем*, *настолько*, *вдвое*, *впятеро*; *едва*, *едва-едва*, *еле*, *еле-еле*, *чуть-чуть*, *немного*, *несколько*, *капельку* (разг.), *крошечку* (разг.) [9, с. 702]. По мнению ряда исследователей, «к данной группе примыкают близкие по значению эмоциональные определения степени типа чрезвычайно, замечательно, необыкновенно, поразительно и подобные» [7, с. 132–133].

Наречия степени могут указывать на разную интенсивность проявления признакового значения: от незначительной (*еле*, *едва*, *чуть*, *немного*, *несколько*) до крайне высокой

(*почти*). Некоторые из них выражают полную меру проявления признака или даже превышающую этот уровень меру проявления признака (*очень, много, совершенно, абсолютно, совсем*)¹. Эта особенность наделяет наречия степени особым статусом: в языке они служат своеобразными мерными маркерами, позволяющими описывать окружающую действительность с максимальной степенью достоверности.

В языке наречия со значением низкой степени проявления признака, приближающейся к его отсутствию (*еле, едва, немного, несколько*), коррелируют с наречием *почти*, указывающим на высокую степень приближения к признаковому значению: *еле/едва шел = почти полз; немного (несколько) мокрый = почти сухой; еле/едва слышный = почти неслышный*. По сути, значения наречий *еле, едва, немного, несколько* и наречия *почти* выступают в качестве технических антонимов, позволяющих квалифицировать уровень проявления признака с противоположных позиций: от крайне незначительной степени проявления до очень высокой.

Наречия степени не являются абсолютными синонимами и имеют различия как в семантике, так и в валентных характеристиках, т.е. отличаются способностью образовывать словосочетания с разными признаковыми лексемами.

Так, наречия *немного, несколько* активно вступают во взаимодействие с качественными прилагательными (*немного/несколько глупый (тяжелый, мокрый, ленивый)* и т.д.), в то время как наречия *еле, едва* такой способностью не обладают: **еле/едва глупый*. Попробуем разобраться в сочетаемостных характеристиках наречий степени с разными мерными значениями.

Основная часть.

1. Наречия *немного, несколько*.

1.1. Наречие степени *немного* и соотносящееся с ним по значению наречие степени *несколько* указывают на незначительность проявления выраженного лексемой качества: *немного/несколько глупый (тяжелый, безумный, мокрый, бешеный, сложный, большой, длинный, высокий, толстый, ненадежный, мятежный, темный, сложный, хрестоматийный, грузный, случайный, обыкновенный, вредный, осторожный, чуждой, грустный, больной, ложный, ленивый, запутанный, невнятный, уставший, прибавив* и др.).

При этом данное качество должно обладать способностью проявляться с разной интенсивностью на объективном уровне – количественно: *немного толстый* – незначительно превышающий общепринятый нормальный вес; *немного глупый* – отличающийся незначительным глупым поведением от обычного в обществе уровня. Соответственно, эти наречия употребляются с прилагательными, наречиями, глаголами, причастиями, деепричастиями, значения которых субъект воспринимает физически или рационально – например, визуально, тактильно, на вес или на уровне мышления.

Можно сказать, что употребление наречий степени *немного, несколько* связано с выражением результатов физического или рационального, т.е. поддающегося количественной оценке, восприятия объектов в действительности. В сознании носителей русского языка такого рода оценка имеет свои особенности: все плохое носитель языка интуитивно старается преуменьшить, а все хорошее – довести до полноты реализации.

Таким образом, среди прилагательных и причастий, которые сочетаются с наречиями *немного, несколько*, преобладают лексемы с негативным значением, заложенным в семантике или проявляющимся на контекстуальном уровне. При этом слова с противоположным значением с данными наречиями не сочетаются. Ср.: *немного*

¹ О наречии *чуть* со значением крайне низкой степени интенсификации признака см.: [2].

больной – *немного *здоровый*, *немного толстый* – *немного *стройный*, *немного усталый* – *немного *бодрый*, *немного засохший* – *немного *свежий* и т.д.²

Стоит отметить, что при сочетании *немного*, *несколько* с прилагательными и наречиями в сравнительной степени принцип преимущественного их употребления с лексемами негативной семантики нивелируется, т.к. сравнительная степень ориентирована на сопоставление, при котором на первый план выходят фактические показатели, а не психологические: *немного/несколько суше*, *немного/несколько более свежий*, *немного/несколько тяжелее*, *немного/несколько легче*.

1.2. Как было сказано, наречия *немного*, *несколько* со значением низкой степени проявления признака в русском языке коррелируют с наречием *почти*, указывающим на очень высокую степень интенсивности признака. При этом очевидно, что они сочетаются с антонимичными признаковыми лексемами, включая контекстуальные: *немного больной* – *почти здоровый*, *немного толстый* – *почти стройный*, *немного усталый* – *почти бодрый*, *немного соленый* – *почти пресный*, *немного засохший* – *почти свежий*, *немного опоздал* – *почти успел* и т.д. Положительный или отрицательный характер оценки признакового значения проявляется имплицитно – в ситуации общения – или на уровне контекста: суп *немного соленый* (суп пересолен, но есть его можно) – суп *почти соленый* (суп недосолен, не мешало бы добавить в него соли).

«Группа наречий как один из видов распространителей глагола представляет особый интерес и в силу своей связи с функционированием глагольного вида» [6, с. 65]. Совпадение по форме наречий степени и количественных наречий *немного*, *несколько* накладывает отпечаток на возможное их сочетание с глаголами. Глаголы несовершенного и совершенного вида с абстрактным значением, которое потенциально обладает разной степенью интенсивности, употребляются с наречиями, выражающими значение степени: я *немного/несколько устал* (*обиделся*, *трусил*, *удивился*, *изменился*, *торопился* и т.д.) – в какой степени? Глаголы с конкретным значением, проявляющимся на физическом уровне, используются в сочетании с наречием *немного*, выражающим количественное значение: *немного пробежал* (*ел*, *спал*, *написал*, *занимался* и т.д.) – сколько по времени, по количеству?³

В последнем случае наречие *немного* можно заменить наречием *мало*: *мало пробежал* (*ел*, *спал*, *написал*, *занимался* и т.д.). Некоторые глаголы с абстрактным значением, имеющим формы проявления на физическом уровне, могут образовывать сочетания и с наречием *мало*: *Его позиция **немного изменилась*** (показатель степени проявления присутствующих изменений); *Его внешность **мало изменилась*** (показатель количества произошедших изменений); *Их взгляды **немного отличаются*** (показатель степени); *Внешне они **мало отличаются друг от друга*** (показатель количества); *Я **немного следил за ними*** (показатель степени); *Я **мало следил за ними*** (показатель количества). Однако в этом случае признаковые лексеммы не образуют сочетаний с

² В «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» ненормативность словосочетаний **немного* <*несколько*> *умный*, **слегка* <*отчасти*> *красивый*, **чуть-чуть* *важный* объясняется следующим образом: «Наречия низкой степени не применимы к предикатам, указывающим на такую степень признака, которая выше среднего значения, хотя и обязательно очень высокая» [12, с. 647]. Данное объяснение не соответствует действительности, т.к. словосочетания с антонимичными им лексемами, также обозначающими признак выше среднего, вполне допустимы: *немного глупый*, *слегка уродливый*.

³ В ряде случаев разряд наречий можно определить только исходя из контекста: я *немного болел* (всего три дня) – количественное наречие; я *немного болел* (у меня был легкий насморк и першило в горле) – наречие степени. В некоторых работах наречию *немного* приписывается исключительно количественное значение. См., например: [3, с. 569].

антонимичным наречием *много*. Ср.: Он *мало/много* написал – Он *мало/*много* изменился (*отличался, следил* за ними).

1.3. *Немного* с отрицательной частицей *не* указывает на высокую степень приближения к признаку, который подразумевает развитие. Соответственно, *немного не* не сочетается с прилагательными и образованными от них наречиями, выражающими статичный признак: **немного не толстый, *немного не голодный, *немного не сонный*.

Немного не служит для обозначения приближения к полной реализации динамического признака. Значение признака, как правило, указывает на результат, достижение которого не предполагает возможность дальнейшей интенсификации. В соответствии с этим *немного не* сочетается с глаголами, указывающими на конечный результат: *немного не доел, немного не хватило, немного не разобрались, немного не сдержался, немного не повезло, немного не дотянул, немного не удалось, немного не клеится* (в переносном значении).

С глаголами несовершенного вида *немного не* используется избирательно, исходя из семантики глагола. Например, сочетание с глаголом несовершенного вида *немного не дотягивал* (Ср.: *немного не дотянул*) вполне допустимо. Это можно объяснить тем, что в данном случае глагол несовершенного вида указывает на промежуточную вариативность значений: *Он немного не дотягивал до нужного уровня; Его вес немного не дотягивал до двухсот килограмм*.

Сочетания *немного не* с прилагательными, значение которых подразумевает динамику развития значения (*зрелый, свежий, удобный*), включая прилагательные, которые без *не* не употребляются, тоже допустимы: *немного незрелый, немного несвежий, немного неудобный, немного несчастный, немного неуклюжий*.

Довольно активно используются в речи сочетания *немного не* с существительными, местоимениями и наречиями, которые указывают на определенное состояние или положение в пространстве/времени: *немного не в форме, немного не в своей тарелке, немного не по себе, немного не так, немного не по теме, немного не вовремя, немного не в том направлении*.

Наречие *несколько* с частицей *не*, как правило, используется при выражении субъективного отношения говорящего к ситуации, к предмету или к соотносящемуся с ним признаку. Ср.: *Идти по снегу было немного неудобно* (физические затруднения); *Мне несколько неудобно просить вас об этом* (затруднения этического характера).

2. Наречия *немного, несколько* Vs. наречия *еле, едва*

2.1. Возможность изменения интенсивности проявления признака внутри одного и того же качественного значения относится к **статике**; проявление такого рода изменений во внешней среде – к **динамике**. Использование наречий со значением степени *немного, несколько* ориентировано на статику, т.е. на выражение величины проявления признаков значений у имен прилагательных, неакциональных глаголов (*светать, морозить, уступать, превосходить, разрушаться* и др.) и глаголов внутреннего состояния (*устать, торопиться, страдать, грустить, волноваться, бояться, злиться, хотеть, любить, презирать*⁴ и др.) нейтральной или негативной семантики. С данными наречиями употребляются причастия и деепричастия, образованные от личных глаголов: *Дом немного/несколько разрушившийся, все же производил хорошее впечатление; Немного/Несколько уступая нам, он пришел к финишу*.

⁴ В работе Г.А. Золотовой глаголы типа *любить, презирать* относятся к акциональным глаголам со значением эмоционального действия с указанием на объект действия [4, с. 162–163]. Возможность сочетания данных глаголов с наречием степени *немного* позволяет сделать вывод о том, что они таковыми не являются.

При этом наречие *несколько*, как правило, употребляется с глаголами, указывающими на произошедшие изменения в состоянии субъекта/объекта: *несколько смутился (утомился, удивился, ослаб, изменился)*, включая физическое состояние, или в уровне проявления признака у объекта наблюдения: *доход несколько снизился (отличался, уменьшился, вырос), продукты несколько подорожали, он несколько преувеличил опасность, информация несколько устарела, забор несколько наклонился/покошился*.

2.2. Наречия степени *еле, едва* предназначены для выражения интенсивности проявления внешних динамических признаков. Они ориентированы на акциональную лексику, значение которой может проявляться с разной степенью интенсивности: *открыть, закрыть, причесаться, прикоснуться, говорить, остановиться, вылезти* и др.: *Он еле вылез наружу; Она еле открыла дверь; Они едва прикоснулись к еде; Он едва дышал; Мы еле разглядели номер заказа; Она еле уговорила его*.

Еще одна особенность употребления наречий степени *еле, едва* состоит в том, что они, в отличие от наречий *немного, несколько*, в большей степени употребляются с лексемами положительной или нейтральной семантики: с глаголами НСВ *еле/едва шел (говорил, писал, слышал, сидел* и др.) и СВ *еле/едва спас (увидел, встал, справился, поднялся, удержался, растаял* и др.), с мотивированными глаголами полными/краткими прилагательными, причастиями и деепричастиями: *еле/едва заметный (слышимый, видный, внятный, уловимый, различимый, осязаемый, тлеющий, достойный ← достоинти (др.-русс.), годный ← годити (др.-русс.))*, включая прилагательные *живой и теплый ← топили, топлию* (др.-русс.), мотивированные глагольной лексикой.

«Наречия в тексте усиливают, модифицируют или инвертируют значения связанных с ними слов» [8, с. 145]. Положительная или нейтральная семантика признаковой лексики, которая употребляется с наречиями *еле/едва*, приводит к экспликации значения долженствования в описываемой ситуации: *еле теплый* (должен быть теплым/горячим), *еле успел* (должен был успеть), *едва осязаемый* (должен ощущаться лучше) и т.д. При сочетании прилагательного *теплый* с наречиями степени *немного/несколько*, наоборот, выявляется отрицательное отношение к признаковому значению: *Лимонад немного теплый, а потому невкусный* (лимонад должен быть холодным). Ср. также: *Он немного нервный, с ним трудно общаться; Прошу прощения, я немного опоздал*.

2.3. К сожалению, работ, связанных с анализом наречий низкой степени интенсификации, не так много. В этой связи стоит отметить статью В.Ю. Апресян «Семантика и ее рефлекс у наречий усилия и малой степени», которая была опубликована в «Вопросах языкознания» в 1997 году.

В.Ю. Апресян рассматривает наречия со значением низкой степени проявления признака параллельно с наречной группой *с трудом* и наречием образа действия *насилу* со значением усилия. Она отмечает тот факт, что «наречие *еле* в большой степени акцентирует усилия, чем *едва*» [1, с. 16]. В качестве доказательства рассматривается предложение **Он еле верил своим ушам*, в котором, в отличие от предложения *Он едва верил своим ушам*, использование наречия *еле* не является нормативным [1, с. 16].

Действительно, наречие *еле* в сочетании с глаголами и глагольными формами чаще всего указывает на трудности в осуществлении действия: *Он еле открыл дверь (еле проснулся, еле спасся, еле говорил, еле заметил, еле дыша, еле успевший)*; в то время как наречие *едва* в большей степени выражает количественные показатели его проявления: *Он едва говорил по-русски* (в значении ‘немного’); *Он едва взглянул на меня* (‘очень непродолжительное время’); *Они были едва знакомы* (‘немного’); *Она едва*

прикоснулась к еде ('незначительно'); *Вода едва достигала щиколоток* ('незначительно').

Соответственно, наречия *немного, несколько*, выражающие количественные значения, соотносятся со значением наречия степени *едва*, но не наречия *еле*. Ср.: *Эти значения немного/несколько/едва/*еле отличаются друг от друга; Себестоимость изделий немного/несколько/едва/*еле выросла; Итоговая стоимость работ немного/несколько/едва/*еле превышает* ту, которая была запланирована.

Пример В.Ю. Апресян с ненормативным использованием наречия *еле* в предложении **Он еле верил своим ушам*, о котором речь шла выше, нуждается в более широком контекстном анализе. Наречие степени *еле*, направленное на выражение качественных признаков значений – 'с трудом', не сочетается с русскими глаголами состояния – внешнего (физического) и внутреннего (чувственного, эмоционального), выраженными формами несовершенного и совершенного вида: *спать/поспать, болеть/заболеть, дрожать/задрожать, трепетать/затрепетать, бодрствовать; любить/полюбить, боготворить, восторгаться, страдать/пострадать, грустить/загрустить, раздражаться, веселиться/развеселиться, обижаться/обидеться, злиться/обозлиться, стесняться, стыдиться/устыдиться, завидовать, пугаться/испугаться, оживляться/оживиться* и др.

К этой группе примыкают и глаголы несовершенного вида со значением ментального состояния: *знать, считать* ('думать'), *верить, винить, полагать, помнить, думать, сомневаться, стыдиться, интересоваться* и др. Причина этого состоит в том, что сопутствующие состоянию характеристики (физические, психические, ментальные) обусловлены бессознательными процессами, которые не могут контролироваться субъектом и, следовательно, не предполагают никаких усилий с его стороны.

Сочетаются с наречием *еле* глаголы несовершенного и совершенного вида со значением мыслительной деятельности: *вспоминать/вспомнить, выбирать/выбрать, выучивать/выучить, вычислять/вычислить, понимать/понять, считать* ('производить подсчеты')/*сосчитать, доказывать/доказать, выводить/вывести, изучать/изучить* и др.: *А в тот последний их малаховский вечер пьяный Павел Алексеевич долго искал станцию, домой добрался за полночь и еле помнил происшедшее* (Л. Улицкая); *Он еле понимал, что говорил Машистый* (С. Семенов); *Меню было очень скромное: мы еле выбрали, что заказать; Намучился я с возвратом техники, еле доказал, что это был заводской брак; Ты ведь и сам еле поверил своим ушам!* (К. Симонов).

Сложившиеся в языке закономерности обусловлены тем, что с философской точки зрения деятельность выступает как «специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры» [13]. Любая активность человека, направленная на преобразование окружающего мира, определяется целями, выбором средств для их осуществления и оценкой полученных результатов.

«Целесообразный характер деятельности, – по мнению Э.Г. Юдина, – приводит к тому, что одним из главнейших ее условий и оснований является сознание, понимаемое в самом широком смысле – не только как совокупность различных форм сознания, но и как множество его внутренних регулятивов (потребностей, мотивов, установок, ценностей и т.д.)» [10, с. 267–268] (выделено мной – О.Г.). А сознание не просто определяет способность человека отражать в мышлении фрагменты окружающей действительности, оно наделяет его возможностью объединять эти фрагменты в единое непротиворечивое целое. С одной стороны, это целое включает и самого человека как

часть окружающей среды на уровне статики, с другой – предполагает активное преобразование того, что происходит вокруг, в мыслительной деятельности (динамика).

Отсюда следует, что в русском языке способность сочетаться с наречием степени *еле* может служить маркером, который позволяет объективно разделять группы глаголов ментального состояния и мыслительной деятельности. Например, глаголы *замечать, догадываться, понимать, соображать, осознавать*, которые Е.В. Падучева отнесла к разряду глаголов ментального состояния [5, с. 38], способны сочетаться с наречием *еле*. Следовательно, их значение предполагает применение усилий со стороны субъекта. Исходя из этого, их целесообразно квалифицировать как глаголы со значением мыслительной деятельности.

2.4. Особенность наречия *едва* состоит в том, что оно сочетается практически со всеми глаголами со значением ментального состояния и глаголами со значением мыслительной деятельности: *Он едва знал (верил, помнил, оценивал, сомневался, интересовался, осознавал; вспоминал/вспомнил, понимал/понял, выбирал/выбрал, считал/сосчитал, выводил/вывел, изучал/изучил); Хотя я едва думал об унаследованном богатстве, оно принесло мне независимость*. Способность к выражению количественных значений 'немного, незначительно' делает возможным сочетание *едва* с закрепленными в сознании признаками, которые могут проявляться с большей или меньшей степенью интенсивности.

С глаголами чувств и физического состояния все обстоит иначе. Наречие степени *едва*, как и наречие степени *еле*, не образует словосочетаний с глаголами, выражающими внешнее (физическое) или внутреннее (психическое, чувственное) состояние. При этом наречия *немного, несколько*, соотносящиеся по смыслу с наречием степени *едва*, могут сочетаться с этими глаголами: *немного (несколько) дрожал (оживился, ослаб, завял, расстроился, тронулся рассудком, стыдился)*.

Несочетаемость наречия степени *едва* с признаковой лексикой, выражающей физическое и чувственное состояние, связано с его этимологией. *Едва* (общеславянск. *jeďva*) «было образовано путем сложения нескольких частиц со значением "только"» [14]. В «Этимологическом словаре» Н.М. Шанского говорится о том, что оно образовано с помощью «сложения ограничительных частиц **jeďь* "только" и *va-* тж. <...> *Едва* буквально – "только-только"» [15, с. 81].

Очевидно, что при указании на начальную фазу осуществления действия наречие степени *едва* можно заменить наречием *только*, указывающим на ограничение действия начальным его моментом: *Едва (Только) забрезжил рассвет; Катер едва (только) причалил к пристани*. А вот в предложении, в котором наречие *едва* соотносится со значением наречия *еле*, это сделать нельзя без утраты смысла, потому что вместо указания на трудности в осуществлении признака наречие *только* будет актуализировать его ограничительное или временное значение. Ср.: *Она едва/еле (с трудом) успела накрыть стол. – Она только (всего лишь) успела накрыть стол; Зарплаты едва/еле (с трудом) хватает на карманные расходы. – Зарплаты только (всего лишь) хватает на карманные расходы; Из этой поездки она едва/еле (с трудом) вернулась. – Из этой поездки она только (совсем недавно) вернулась*.

В предложениях, в которых значение признака может соотноситься и с прилагаемыми для его осуществления усилиями, и с малой количественной степенью проявления, наречия *еле* и *едва* выступают как синонимы. Ср.: *Он так мямлил, что я его едва/еле понимал; Он едва/еле спасся от неминуемой гибели; Следы россомахи были едва/еле видны*. Если одно из этих значений отсутствует, замена невозможна: *Он еле*

*поднял огромный обитый кованым железом сундук (*едва поднял); Кроны деревьев едва качались (*еле качались).*

Таким образом, в русском языке наречие степени *едва* сочетается с признаковыми лексемами, выражая значения ‘немного’, ‘с трудом’, ‘только’, ‘только-только’; в то время как наречие степени *еле* преимущественно употребляется в значении ‘с трудом’. Нам представляется, что подобная избирательность обусловлена этимологией наречия *еле*.

Согласно словарям, наречие *еле* произошло в результате «сращения **je* (см. *еже*) и частицы *ле* как вариант *ли*» [15, с. 81]. А частица *ли* в древнерусском и старославянском языках употреблялась для усиления вопросительности, «содержащей недоумение, сомнение и т.п.» [11, с. 149]. Сомнение в том, что удастся справиться, неизбежно сопровождало действия, требующие значительных усилий. Отсюда и преимущественное использование наречия *еле* в значении ‘с трудом’ и отсутствие его в конструкциях, которые служат исключительно для выражения малой количественной степени проявления признака. В сочетании с частицей *не* наречие *еле* не употребляется. Ср.: *едва не расплакался, *еле не расплакался*.

Выводы. Наречия *немного, несколько, еле, едва* сочетаются с признаковыми лексемами избирательно, и эта избирательность обусловлена их этимологией, а также многими другими факторами, присутствующими в сознании носителей языка. Наречия *немного, несколько* в большей степени предназначены для выражения количественных значений; наречия *еле, едва* – для выражения значений качественных.

Второй параметр, по которому происходит разделение данных наречий, – это статичный или динамичный характер проявления признака у лексем, с которыми они могут сочетаться. Наречия *немного, несколько* ориентированы на статику, *еле, едва* – на динамику. Соответственно, эти наречия по-разному употребляются с акциональными глаголами и глаголами состояния – внешнего (физического) и внутреннего (чувственного, ментального) несовершенного и совершенного вида.

Еще один аспект валентной активности наречий степени связан с присутствующим в сознании носителей языка положительным или отрицательным отношением к выражаемым признаковыми лексемами значениям: *немного, несколько* в большей степени употребляются с лексемами отрицательной семантики, *еле, едва* сочетаются с лексемами, обладающими положительным или нейтральным статусом. На сочетаемость глаголов с наречиями степени влияет и их аспектуальные характеристики, включая предельность/непредельность, а также принадлежность к различным способам глагольного действия.

Таким образом, сочетаемостные характеристики наречий со значением низкой степени проявления признака определяются семантикой сочетающейся с ними признаковой лексики, которую отправитель речи воспринимает комплексно – в контексте описываемой ситуации и своего к ней отношения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян В.Ю. Семантика и ее рефлексy у наречий усилия и малой степени / В.Ю. Апресян // Вопросы языкознания. – 1997. № 5. – С. 16–34.
2. Глазунова О.И. О наречии *чуть* со значением крайне низкой степени интенсификации признака / О.И. Глазунова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 50–59. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278403>.
3. Дун Ц. Наречия степени в русских говорах Приамурья / Ц. Дун // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 2 (87). – С. 567–570.
4. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г.А. Золотова; АН СССР, Ин-т русского языка; отв. ред. Ю.В. Рождественский. – М.: Наука, 1982. – 368 с.

5. Падучева Е.В. Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова? / Е.В. Падучева // Логический анализ языка. Знание и мнение. Сб. научн. трудов. Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – С. 33–46.
6. Панков Ф.И. Грамматика наречий: постановка проблемы / Ф.И. Панков // Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2015. – № 4 (18). – С. 64–68.
7. Позднякова А.А. Наречия меры и степени в речи иностранных студентов: анализ и систематизация ошибок / А.А. Позднякова, Т.П. Чепкова, Юйцунцзы У, Цзяци Ли // Преподаватель XXI век. – 2023. – № 2. – Часть 1. – С. 131–146.
8. Потемкин С.Б. Исследование оценочной ориентации наречий / С.Б. Потемкин // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2021. – Vol. 10-1 (61). – С. 145–152. – DOI: [10.24412/2500-1000-2021-10-1-145-152](https://doi.org/10.24412/2500-1000-2021-10-1-145-152).
9. Русская грамматика. В 2-х тт. Гл. ред. Н.Ю. Шведова. Т. 1. – М.: Наука, 1980. – 783 с.
10. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки. – М.: Наука, 1978. – 392 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С.А. Кузнецова. – СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.
12. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Изд. 2-ое, испр. и доп. Под общ. руководством Ю.Д. Апресяна. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 1488 с.
13. Психология. Словарь. Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
14. Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка / А.В. Семенов. – М.: ЮНБЕС, 2003. – 704 с.
15. Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов / Н.М. Шанский. – Изд. 5-ое, стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 400 с.

REFERENCES

1. Apresyan V.Yu. (1997) Semantika i ee refleksy u narechij usiliya i maloj stepeni [Semantics and its reflexes in adverbs of high and low degree] in Voprosy yazykoznanija [Questions of linguistics]. Vol. 5, pp. 16–34 (In Russian).
2. Glazunova O.I. (2024) O narechii *chut'* so znacheniem krajne nizkoj stepeni intensivatsii priznaka [About the adverb *chut'* with the meaning of an extremely low degree of feature intensification]. Vestnik Doneczkogo nacional'nogo universiteta. Seriya D. Filologiya i psixologiya [Bulletin of the Donetsk National University. Philology and Psychology series]. Vol. 5, pp. 50–59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278403> (In Russian).
3. Dun Cz. (2021) Narechiya stepeni v russkix govorax Priamur'ya [Adverbs of degree in the Russian dialects of the Amur region]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The world of science, culture, and education]. Vol. 2 (87), pp. 567–570 (In Russian).
4. Zolotova G.A. (1982) Kommunikativny'e aspekty` russkogo sintaksisa [Communicative aspects of Russian syntax]. Moscow: Nauka, 368 p. (In Russian).
5. Paducheva E.V. (1988) Vy`vodima li sposobnost` podchinyat` kosvenny`j vopros iz semantiki slova? [Is the ability to subordinate an indirect question deducible from the semantics of a word?]. Logicheskij analiz yazy`ka. Znanie i mnenie. Sb. nauchn. Trudov [Logical analysis of language. Knowledge and opinion. Collection of scientific papers]. Moscow: Nauka, pp. 33–46 (In Russian).
6. Pankov F.I. (2015) Grammatika narechij: postanovka problemy` [Grammar of adverbs: problem statement]. Lingvistika i mezhkul`turnaya kommunikaciya [Linguistics and intercultural communication]. Vol. 4 (18), pp. 64–68 (In Russian).
7. Pozdnyakova A.A., Chepkova T.P., U Yujczunczy`, Li Czzyaci (2023) Narechiya mery` i stepeni v rechi inostranny`x studentov: analiz i sistematizaciya oshibok [Adverbs of measure and degree in the speech of international students: analysis and systematization of errors]. Prepodavatel` XXI vek [Teacher of the XXI century]. Vol. 2. Part 1, pp. 131–146 (In Russian).
8. Potemkin S.B. (2021) Issledovanie ocenочноj orientacii narechij [A study of the evaluative orientation of adverbs]. International Journal of Humanities and Natural Sciences. Vol. 10-1 (61), pp. 145–152. DOI: [10.24412/2500-1000-2021-10-1-145-152](https://doi.org/10.24412/2500-1000-2021-10-1-145-152) (In Russian).
9. Russkaya grammatika [Russian Grammar] (1980). Moscow: Nauka. Vol. 1, 783 p. (In Russian).
10. Yudin E.G. (1978) Sistemny`j podxod i princip deyatel`nosti: metodologicheskie problemy` sovremennoj nauki [A systematic approach and the principle of activity: methodological problems of modern science]. Moscow: Nauka, 392 p. (In Russian).

ON RUSSIAN ADVERBS *NEMNOGO*, *NESKOL'KO*, *ELE*, *EDVA* WITH MEANING OF LOW AND EXTREMELY LOW DEGREE OF INTENSIFICATION

O. I. Glazunova

The article deals with combinability peculiarities of adverbs of degree *NEMNOGO*, *NESKOL'KO*, *ELE*, *EDVA* with qualitative lexemes, the semantics of which can vary quantitatively. The availability in the Russian language of a number of adverbs with the meaning of a low and extremely low degree of intensification indicates that they are not absolute synonyms, and their differences are manifested both at the level of semantics and in valence characteristics. The peculiarities of degree adverbs compatibility are determined by a number of factors: the negative, neutral or positive meaning of the qualitative lexemes; the static or dynamic nature of the meanings expressed by them; a perfect/non-perfect status of verbs; their semantics associated with the expression of an external (physical) or internal (mental, sensual) state, or the results of rational, i.e. quantifiable, perception of objects of reality. The selectivity of the combination of degree adverbs *NEMNOGO*, *NESKOL'KO*, *ELE*, *EDVA* with qualitative lexemes is accounted for by their etymology, as well as many other factors in the native speakers' minds.

Keywords: Russian grammar, adverbs of degree, low degree of intensification, valence of adverbs of degree.

Глазунова Ольга Игоревна.

Кандидат филологических наук.

Санкт-Петербургский государственный университет.

Доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания.

ORCID: 0000-0003-2369-2065.

E-mail: o.i.glazunova@mail.ru

Glazunova Olga Igorevna.

Candidate of Philology.

St. Petersburg State University.

Associate Professor at Department of Russian as a Foreign Language and Methods of its Teaching.

ORCID: 0000-0003-2369-2065.

E-mail: o.i.glazunova@mail.ru